

Comprensión lectora. Estudiantes y su relación con herramientas de las Tecnologías de información y comunicación.

J. A. Castillo Hernández¹,

¹Departamento de Educación, Universidad Americana de Europa, Av. Bonampak, Sm. 6, Mz. 1, Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México. Doctor en Sistemas y ambientes Educativos,

Correo electrónico: joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La lectura —base de las actividades de los estudiantes— se realiza a través de medios electrónicos en un marco de uso de herramientas de las Tecnologías de Información y Comunicación, sin embargo, éstas carecen de la interacción directa que el lector tiene con un libro objeto y su interrelación con éste. Los libros, y por ende, la lectura (como acto, no varía, a pesar de realizarse en medios electrónicos) han evolucionado a diferentes formatos cambiando en gran parte a la electrónica por la disponibilidad del internet y las bibliotecas virtuales, las cuales son un medio que favorece en este momento en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Así como la forma de leer cambia, también lo hacen los ajustes, no es lo mismo ajustarse a un criterio de logro con un libro objeto que a uno electrónico, es decir hay que aprender a leer en un contexto y situación diferente a la tradicional.

Palabras clave: *Comprensión lectora, estudiantes, TIC.*

Abstract

Reading -the basis of students' activities- is done through electronic means within a framework of use of Information and Communication Technology tools, however, these lack the direct interaction that the reader has with an object book and its interrelationship with it. Books, and therefore, reading (as an act, does not vary, in spite of being done in electronic media) have evolved into different formats, changing to a great extent to the electronic format due to the availability of the internet and virtual libraries, which are a medium that favors at this time in the teaching-learning process. Just as the way of reading changes, so do the adjustments; it is not the same to adjust to a criterion of achievement with an object book as with an electronic one, that is, one must learn to read in a context and situation different from the traditional one.

Key words: *Reading comprehension, students, ICT.*

Introducción

Incluso si ignoramos algunos detalles de un campo, particular en cuestión, no necesitamos inventar variables o principios para ocultar nuestra ignorancia. Es mejor admitirla.

[1]

Los estudiantes han reemplazado la lectura en papel por los e-books, páginas de internet y los blogs, entre otras herramientas, las cuales son provistas por las tecnologías de información y comunicación (TIC), sustituyendo a la lectura tradicional.

Por ello se pretende definir, en este estudio, la adquisición de la competencia lectora a través de medios electrónicos y su relación con los estudiantes, quienes dependen cada día más de las herramientas, de las TIC (aparatos y software, que permiten el almacenamiento, proceso, presentación y transmisión en formato electrónico, en este caso texto) para su formación académica, haciendo de éstas, parte obligada de su formación y, por ende, modificando los estilos de aprendizaje, lo cual deviene en acceso, casi en cualquier lugar, a libros, textos o manuales que coadyuvan en la realización de tareas o la adquisición de conocimientos, implicando que el estudiante debe ser competente para adecuarse a las exigencias de estas herramientas, estas circunstancias permiten que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades y aptitudes en la comprensión lectora.

La tecnología y las exigencias de la sociedad del siglo XXI hacen un gran eco en el ámbito de la educación, pues la sociedad del conocimiento requiere personas autónomas, emprendedoras, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios y socialmente activos, por lo que se está promoviendo el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida” y “una educación desde la cuna hasta la tumba”, como lo diría Gabriel García Márquez (1996). El sistema educativo entonces no puede quedar rezagado a las nuevas exigencias de la sociedad, por tanto, es conveniente la formación de los nuevos ciudadanos, y la apropiación de las tecnologías que favorezcan el aprendizaje y así, proveer los medios y herramientas, que respalden el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. [2, p.4].

Por otro lado:

En medios digitales el texto mantiene una estructura flexible o multilineal., en una página Web se pueden seleccionar distintas páginas mediante vínculos, lo que obliga a modificar un proceso de lectura culturalmente aprendido durante años. Además, se deben considerar las diferentes características que presenta el material en medio digital, como la tipografía y la resolución de los caracteres. [3, p.118]

Al enfrentarse el lector (los estudiantes) a circunstancias nuevas, como lo es leer en un medio electrónico, en cualquiera de sus formatos, o en las herramientas de las TIC que ofrecen posibilidades diferentes, es necesario ajustarse efectivamente a este medio. Es decir, el estudiante debe reaprender a leer en una circunstancia diferente a la habitual en donde el lector interactúa con un objeto y aquí lo hace con una máquina, la cual le proporciona el medio a leer éste carece de cuerpo, pero toma la forma del recipiente que lo contiene como lo hace el agua, “un importante terreno en los cambios en la lectura y la escritura en el contexto de las nuevas tecnologías, y que luego de lo ya dicho necesita ser establecido con toda claridad, es el del aprendizaje” [4, p.160].

En el proceso de acompañamiento pedagógico [5] no se puede separar el aspecto social, la interrelación de un hombre con sus pares, el contexto o los objetos. Esta forma de actuar es la que ha sustentado el conocimiento y su difusión [6]. El texto electrónico carece del sentido social al que el lector, hasta este momento, está familiarizado y acostumbrado, ejemplo de esto son los universitarios cuya formación básica está basada en su mayoría en el uso del libro objeto, con el cual se establece una relación de agrado o rechazo. El libro como tal representa aprendizaje, conocimiento información o datos.

Esto tiene como objetivo principal que el estudiante se ajuste a las circunstancias en la lectura en medios electrónicos y esto le permita la aplicabilidad de dicha competencia.

La lectura en los medios electrónicos

La educación tradicional hasta ahora presenta elementos que están interrelacionados en el proceso de enseñanza aprendizaje, los cuales carecen del aspecto tecnológico [7] y el ajuste circunstancial para obtener un criterio de logro que permita al estudiante obtener un proceso completo conformado por el que enseña, el aprende y lo que se enseña, básicamente, por lo tanto, no puede variar.

El uso de estas TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje necesita de ajustes a las circunstancias específicas y criterios de logro que permitan que este medio se convierta en una parte del proceso enseñanza aprendizaje a pesar de su carencia de interrelación hombre / objeto, En el ámbito educativo el uso de medios electrónicos constituye una práctica cada vez más frecuente en los estudiantes.

La incorporación de la Internet a la lectura en medios electrónicos demanda la interacción con pantallas, y esta lectura hace referencia a formas de enseñar y aprender cuya peculiaridad reside en la comunicación a través de estos medios.

Algunos ajustes en este sentido son:

La lectura en pantalla exige conocimientos y práctica de habilidades y destrezas de lectura generales, de comprensión; y específicas, de la tecnología digital. Esta última, demanda que el lector posea conocimientos mínimos de computación, las capacidades para buscar, ubicar y establecer conexiones entre recursos desde múltiples y diversas perspectivas; la habilidad para manipular innumerables bases de datos y para la utilización de múltiples motores de búsqueda; la capacidad de asociación y de navegación para buscar, recorrer, encontrar, seleccionar, añadir, eliminar, fraccionar, reordenar y extraer de los textos en línea, con el menor esfuerzo posible, la información que necesitan o que les interesa e incluso, la facultad de realizar descubrimientos, por accidente, de documentos electrónicos con

información que inicialmente no se buscaba, pero que termina por ser de gran utilidad [8, p.4].

La lectura es un proceso social [9] en el que toda decodificación o interpretación de signos lingüísticos, y la comprensión, están determinadas socialmente. Sin embargo, en este caso el aspecto de la interrelación queda a un lado del proceso de acompañamiento pedagógico. Esto hace necesario que el lector se ajuste a nuevos criterios y circunstancias que le permitan transformar la lectura y el aprendizaje basado en los libros objeto en criterios de logro dentro de los medios de lectura electrónicos, los cuales, a pesar de carecer del aspecto social, ayuden a transformar la manera de enseñar y aprender proponiendo una nueva forma de interactuar con los libros electrónicos y reformular la visión de la interrelación con un no objeto.

Haciendo necesario ajustarse a estas nuevas circunstancias para perpetuar el aprendizaje; las TIC permiten que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades y aptitudes en la **comprensión lectora**, pues su práctica de vida ayuda al ajuste circunstancial en estas.

Actualmente los estudiantes en su mayoría tienen una dependencia de las TIC para su formación académica, haciendo de éstas parte obligada de su formación al transformar los estilos de **aprendizaje**. Los estudiantes pueden acceder casi en cualquier lugar a libros, textos o manuales que coadyuvan en la realización de tareas o la adquisición de conocimientos. Todo esto sin dejar a un lado que el estudiante debe ser competente para adecuarse a las exigencias de estas herramientas.

La lectura en los medios electrónicos o *e-reading* [9] necesita una competencia específica ya que esta práctica es una actividad sin contacto con un libro (desde el punto de vista tradicional). Esta nueva forma de leer, debido al uso masivo de las computadoras y al Internet, ha dado paso a una revolucionaria forma de lectura que empieza ya a tener un impacto muy importante en el desarrollo del saber, ya que, al tener acceso a un mayor y mejor número de libros y fuentes de información, sin importar donde se encuentren localizadas, permite que el estudiante lea en cualquier espacio en donde se encuentre, con o sin una conexión a internet, ya que los formatos de los libros electrónicos permiten que éstos se almacenen en memorias o discos duros. es necesario que el estudiante aprenda a distinguir una fuente confiable para su lectura académica.

En un futuro cercano el *e-learning* tal vez sea la única manera de acceder a un texto, un libro o una fuente de información en el medio educativo universitario.

La competencia de la lectura en los medios electrónicos

Ahora cada nuevo aprendizaje necesita competencias específicas que le permitan al estudiante necesita adecuarse a las circunstancias de éste y así obtener una educación efectiva. Por lo que ser competente es el **ajuste** de un sujeto a criterios de logro específico, resolviendo problemas en situaciones cambiantes. Una **competencia** se muestra cuando se da una interacción efectiva de ajuste a la

situación específica y con el uso del conocimiento aprendido en la práctica de vida o en condiciones controladas, obteniendo el ajuste y la resolución del problema.

El concepto de competencia ha adquirido importancia en los últimos años, no solo en la literatura sino también en distintos campos de aplicación, especialmente en el ámbito educativo. Sin embargo, su delimitación conceptual es ambigua, con poca relación con un cuerpo teórico sustentado en la ciencia básica del comportamiento humanos [10].

Ser **competente** es el **ajuste funcional** de un sujeto a **criterios de logro específicos**, resolviendo problemas en situaciones cambiantes por la **singularidad** del individuo respecto al **lenguaje, contexto, conocimiento, circunstancia y temporalidad**. Una competencia se muestra cuando se da una interacción efectiva de ajuste a la situación específica y con el uso del conocimiento aprendido en la práctica de vida o en condiciones controladas, obteniendo el ajuste y la resolución del problema [11, p.7].

La lectura en un medio electrónico necesita un ajuste a las circunstancias del estudiante, ya que a pesar de saber leer en el formato tradicional, no es lo mismo leer en un medio electrónico, pues éste carece del aspecto social del cual se desprende la autogeneración del conocimiento, debido a la interacción del hombre con sus pares, en este caso el aprendizaje depende del ajuste a las circunstancias para resolver el problema de la lectura en un medio electrónico en el cual las demandas para realizar ésta cambian dependiendo el contexto.

El conocimiento sobre los textos al que hemos aludido hasta aquí se modifica en la medida de las transformaciones que las prácticas de lectura y escritura sufren con el tiempo. En efecto, hay que tener en cuenta que las condiciones de interacción de una comunidad lingüística se desarrollan en forma continua. Por ello, los esquemas del tipo que estamos tratando se modifican con las cambiantes necesidades de las tareas comunicativas de una comunidad. Por ejemplo, las nuevas formas textuales que se han generado a partir de los intercambios lingüísticos producidos a través de las nuevas tecnologías de la información (chat, e-mail, etc.). [12, p.9].

Aunque el autor antes citado no hace una referencia específica a la lectura en medios electrónicos o *e-reading* en su investigación, es primordial que el estudiante reaprenda a leer en estas circunstancias donde el futuro de la lectura en los estudiantes estará mediado por los *e-books, e-pub, ePub 2, ePub 3* (maquetación fija), *iBooks Author, PDF, 3D Issure, Adobe Digital Publish* o similares, páginas web, blogs, entre otros, ya que estos formatos hacen necesario el reaprendizaje de una lectura de comprensión pues el medio con el que se interactúa es diferente.

La sociedad del conocimiento [13] de la que ahora se está hablando, no puede quedarse con medios de aprendizaje que no estén adecuados a los medios de los cuales el estudiante dispone para aprender. Estos medios permiten tener acceso a lecturas que carecen de un espacio físico o bien de una forma, estos medios son omnipresentes, siempre y cuando se tenga un acceso a internet o bien se disponga del

medio electrónico en una memoria, dando la ventaja que cualquier espacio donde se encuentre el estudiante lo puede convertir en un aula o un lugar de estudio, aunque tradicionalmente estos no sean los adecuados.

La enseñanza no puede quedar al margen de esta realidad tecnológica.

La diversidad de nuevas formas de enseñar y aprender, basadas en las tecnologías, difiere mucho de las posibilidades que ofrecen los entornos tradicionales. El apoyo que las tecnologías de la información y comunicación están ofreciendo a los procesos de acompañamiento pedagógico, la están dotando de un gran potencial que están haciendo repensar y replantear los procesos didácticos. Una de las características que mejor la definen es la superación de las barreras del espacio, del tiempo y de la percepción. [14, p.132].

En esta nueva forma de leer, los medios electrónicos son una fuente inagotable, aunque en algunos casos no confiable, de libros y documentos proporcionados por investigadores y autores de manera que a pesar de no interactuar directamente con el lector su obra sirve de puente para la interacción entre el autor y el lector, cumpliendo la función del libro objeto. Adquiriendo la forma física del contenedor como el agua en el recipiente que le contiene, un *smartphone*, *tablet*, computadora personal, *laptop* entre otros.

Esta nueva forma de leer se desprende de prácticas sociales derivadas de la forma de vida de la sociedad, donde:

El tutor tendrá que comprender como seleccionar, diseñar o adaptar los ejercicios para que coincidan con el dominio, nivel de habilidad, y el grado cognitivo de los estudiantes de la acción formativa, mientras que los hace lo suficientemente claros como para permitir a los estudiantes en sitios remotos, participar en ellos sin mucha supervisión directa. [15, p.254].

Con esta formación el estudiante es independiente y modula sus horas de estudio a partir de que lo puede hacer en casi cualquier lugar, por esto requiere de competencias para la lectura en formatos electrónicos, y que esta ventaja no se convierta en un obstáculo para su aprendizaje.

Desde este aspecto el *e-reading* o lectura en medios electrónicos es parte de un proceso educativo del cual no se puede separar.

Ahora bien, la llamada sociedad del conocimiento [13] se obtiene debido a la facilidad que disponen los medios para obtener y compartir la información. Siendo este término acuñado a partir de la educación como un actor de cambio en la sociedad y del conocer como un recurso económico, adecuándose el individuo al aprendizaje permanente para no quedar relegado en el trabajo y por ende en el aspecto económico y de inserción laboral.

Una vez más el aprendizaje es el motor de la economía, pero esta vez no como un sujeto doblegado por los mercados laborales sino como un actor de cambio y motor de la economía, dependiendo esta del hombre.

Consideraciones finales

La comprensión lectora por la mayoría de los estudiantes en los medios electrónicos es el primer paso para que ninguna persona se quede a un lado en la sociedad del conocimiento [13] ya que existen tres ciudadanía dentro de esta y el extranjero digital no las ocupa [16], en los usuarios de las herramientas de las TIC, y en la cual cada participante debe ser actor y no espectador de ésta.

No se puede separar el aprendizaje y la lectura electrónica, el proceso de la lectura en medios electrónicos no está aislada. El *e-learning* es un condicionante del ajuste a las circunstancias en la lectura en medios electrónicos. Estos dos procesos son inseparables para lograr un ajuste a las circunstancias con resultados positivos, ningún tipo de acción dentro de las TIC está aislada si se refiere al proceso de acompañamiento pedagógico.

El aprendizaje basado en competencias no requiere de procedimientos de evaluación extrínsecos a la propia situación de acompañamiento pedagógico. La competencia tiene lugar o no tiene lugar en términos de actividades, criterios y logros en una situación determinada. Para programar la adquisición de una competencia se debe identificar la situación de aprendizaje en términos de la naturaleza de los objetos, organismos, personas, materiales o acontecimientos con los que se debe interactuar, así como las características de las acciones o conductas que corresponden funcionalmente a dicha situación. [10, p.42].

El fin de esto es lograr un comportamiento en el cual el hombre se ajuste a las circunstancias para lograr la comprensión lectora en los medios electrónicos y llegar al comportamiento que [17] define de la siguiente manera:

Comportamiento lector – Es apropiarse del significado del texto y reconocer con poder de quien es detentor de esta información, para conseguir expresar con entendimiento lo que el autor quiso decir. Así, el lector puede confrontar con otros lectores las interpretaciones generadas y defender la comprensión obtenida en las lecturas efectuadas [p.48].

La comprensión lectora en los medios electrónicos permite que el sujeto aprenda y así sea un generador de conocimiento y se genere el aspecto social del proceso de acompañamiento pedagógico.

En estos casos la interacción dentro del proceso de acompañamiento pedagógico [5], hace a un lado momentáneamente la interrelación directa con el que crea y comparte estos conocimientos a través de los medios electrónicos, la interacción se da cuando el autor pone a disposición un libro o documento con el cual interactuará el lector, esto como un objeto-puente entre el autor y el lector, así tal vez recuperando la interacción y el aspecto social del proceso educativo.

Esta propuesta sirve para que se pueda definir una línea de investigación específica de lectura en medios electrónicos, ya que la adecuación circunstancial a esta forma de lectura requiere competencias específicas por ser no lineal, la cual está en uso en los estudiantes que pertenecen a la aldea global, donde la perpetuación y transmisión de este es importante para la formación profesional de estos y la autopoiesis del conocimiento.

Referencias

- [1] Kantor, Jacob Robert. (1978). *Psicología interconductual. Un ejemplo de construcción científica y sistemática*. México: Trillas (Trabajo original publicado en 1967).
- [2] Clavijo Cruz, Jairo., Maldonado Carrillo, Ana Teresa., & Sanjuanelo Cuentas, Milagro. (2011). *Potenciar la comprensión lectora desde la tecnología de la información*. *Escenarios*, 9(2), 26-36. Recuperado de http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/re_vistascientificas/escenarios/volumen-9-no-2/articulo3.pdf
- [3] Romo González, A. E. (2011). *Hacia una nueva cultura: La comprensión en la lectura digital*. Recuperado de https://www.comprensionlectora.es/index.php/2013-11-27-14-18-14/2013-11-27-16-12-41/articulos-cl/item/download/281_1dd894d8a8c4e0af5a2fb28a0f6be540
- [4] Gutiérrez, Eduardo. (2009). Leer digital: la lectura en el entorno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. *Signo y Pensamiento*, XXVIII (54), 144-163. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/860/86011409010.pdf>
- [5] Ostos, Eduardo. (2006). *Proyecto Formativo*. México: Ediciones S.T.J.
- [6] Luhmann, Niklas. (1984), *Sistemas Sociales*, Barcelona: Anthropos-UIA-CEJA.
- [7] Maldonado, Estela & Juárez, José Inés. (2006). *De profesor a asesor*. Recuperado de <http://cad.cele.unam.mx:8080/RD3/prueba/pdf/maldonado.pdf>
- [8] Torres, María Bernarda. (2012). *La lectura en pantalla y las nuevas competencias de la era digital*. Recuperado de <http://seadiuncoma.files.wordpress.com/2012/06/017-la-lectura-en-pantalla-y-las-nuevas-competencias-de-la-era-digital.pdf>
- [9] Carpio Brenes, María de los Ángeles (2013). Escritura y lectura: hecho social, no natural. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 13 (3), 1-23. Recuperado de <http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=44729878016>
- [10] Ribes, Emilio. (2011). El concepto de competencia: su pertinencia en el desarrollo psicológico y la educación. *Bordón. Revista de pedagogía*, 63(1), 33-45.
- [11] Castillo Hernández, José Andrés (2017). *El concepto de competencia desde el interconductismo*. Manuscrito presentado para su publicación.
- [12] Gatti, Alberto Edgardo. (2008). *Comprensión de textos y aprendizaje en la formación universitaria: diseño y valoración de una intervención educativa orientada a mejorar la comprensión lectora con adultos universitarios* (Tesis doctoral). Recuperada de <http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:Psicologia-Aegatti>
- [13] Prensky, Marc. (2010). *Nativos e Inmigrantes Digitales*. Recuperado de <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20%28SEK%29.pdf>
- [14] Perera, V.H. (2007). *Estudio de la interacción didáctica en E-Learning*. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. Recuperada de <https://docplayer.es/95400854-Perera-v-h-2007-estudio-de-la-interaccion-didactica-en-e-learning-tesis-doctoral-universidad-de-sevilla.html?cv=1>
- [15] Yot Domínguez, Carmen Roció. (2013). *E-learning: Análisis de competencias y perfiles profesionales* (Tesis doctoral). Recuperada de http://fondosdigitales.us.es/media/thesis/1923/K_Tesis-PROV46.pdf
- [16] Castillo Hernández, José Andrés (2017b). *La sociedad del conocimiento y la otra sociedad, ¿un abismo?*. Recuperado de http://debate2017.eduqa.net/file.php/1/Memorias_2017/Memoria_2017_tomo_5_de_5.pdf
- [17] Duarte Cunha, Rosemary. (2012). *La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector* (Tesis doctoral). Recuperada de <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/15281/Tesis%20Doctoral.%20Rosemary%20Duarte%20CunhaB.pdf?sequence=1>